

УДК 37.1174

DOI 10.5281/zenodo.18373439

Научная статья

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ III УРОВНЯ

DEVELOPMENT OF PHONEMIC PROCESSES IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN WITH GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT (LEVEL III)

АНТОХИНА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА,

кандидат педагогических наук, доцент,

Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского.

ДРОЗДОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА,

Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского.

ANTOKHINA VALENTINA ALEXANDROVNA,

Associate Professor, Candidate of Pedagogical Sciences,

Kaluga State University named after K. E. Tsiolkovsky.

DROZDOVA SVETLANA ALEKSEEVNA,

Kaluga State University named after K. E. Tsiolkovsky.

В статье рассматривается проблема формирования фонематических процессов (фонематического слуха, фонематического анализа, фонематического синтеза и фонематических представлений) у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (ОНР) III уровня. Показывается значимость названных процессов для речевого развития детей дошкольного возраста, для овладения ими в дальнейшем школьном обучении чтением и письмом. Анализу подвергаются предлагаемые в специальной логопедической литературе трактовки содержания названных базовых фонематических понятий, и с учетом выявленных теоретических предпосылок отбираются диагностические методики. Приводятся и комментируются результаты экспериментального исследования, проведенного авторами на базе дошкольного образовательного учреждения с целью выявления уровня сформированности фонематического слуха, анализа, синтеза и представлений у данной категории дошкольников. Предлагается апробированный в реальной образовательной практике комплекс дидактических игр, направленных на формирование фонематических процессов у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня.

The article discusses the problem of the formation of phonemic processes (phonemic hearing, phonemic analysis, phonemic synthesis and phonemic representations) in older preschool children with general speech underdevelopment (OND) level III. The importance of these processes for the speech development of preschool children, for mastering them in further school education in reading and writing, is shown. The interpretations of the content of these basic phonemic concepts proposed in the special speech therapy literature are analyzed and diagnostic techniques are selected taking into account the identified theoretical prerequisites. The article presents and comments on the results of an experimental study conducted by the authors on the basis of a preschool educational institution in order to identify the level of phonemic hearing formation, analysis, synthesis and representations in this category of preschoolers. A set of didactic games,

tested in real educational practice, is proposed aimed at the formation of phonemic processes in older preschool children with general speech underdevelopment of level III.

Ключевые слова: фонематические процессы, фонематический слух, фонематический анализ, фонематический синтез, фонематические представления, старший дошкольный возраст, общее недоразвитие речи.

Key words: phonemic processes, phonemic hearing, phonemic analysis, phonemic synthesis, phonemic representations, senior preschool age, general speech underdevelopment.

Сформированность фонематических процессов является одним из важных условий успешного овладения детьми грамотой (чтением и письмом). Особое внимание развитию названных процессов следует уделять при работе с детьми старшего дошкольного возраста с нарушениями речи. У детей данной категории недоразвитие фонематических процессов носит стойкий характер и без своевременной коррекции приводит к многочисленным ошибкам на письме и при чтении и, в конечном итоге, к школьной неуспеваемости. В статье выявляется сущность названных понятий на основе анализа предлагаемых в специальной логопедической литературе трактовок их содержания и с учетом выявленных теоретических предпосылок отбираются диагностические методики, нацеленные на определение уровня сформированности фонематического слуха, анализа, синтеза и представлений у данной категории дошкольников. Для обсуждения предлагаются теоретически обоснованные и апробированные в дошкольном образовательном учреждении примеры коррекционно-развивающих заданий, направленных на поэтапное формирование указанных фонематических процессов (прежде всего процессов, вызывающих самые большие трудности у детей: элементарного фонематического анализа, синтеза, фонематических представлений) у детей 5–6 лет с общим недоразвитием речи III уровня

Исследователи по-разному трактуют сущность обсуждаемых фонематических понятий. По мнению Е. Ф. Архиповой, «...фонематический слух — это тонкий, систематизированный слух, который позволяет различать и узнавать фонемы родного языка. Он является частью физиологического слуха, направлен на соотнесение и сопоставление слышимых звуков с их эталонами» [2, с. 63]. Автор отличает его от другого процесса, утверждая, что «фонематическое восприятие — это умственные действия по выделению и различению фонем, по определению звукового состава слова» [2, с. 63]. В отличие от приведенного понимания содержания понятий «фонематический слух» и «фонематическое восприятие», коллектив авторов М.Ф. Фомичева, Т. В. Волосовец, Е. Н. Кутепова не разделяет эти понятия (фонематический слух, фонематическое восприятие), а использует их в качестве синонимов. В их работе фонематический слух (восприятие) трактуется как «...способность различать в речевом потоке отдельные звуки речи, обеспечивающую понимание слов и их значений» [11, с. 28]. В нашей статье используется такое понимание сущности фонематического слуха.

Согласно определению Е. Ф. Архиповой, М. Ф. Фомичевой, Л. С. Лалаевой и др. исследователей, фонематический анализ представляет собой «...умение расчленять слышимые слова на составляющие его звуки, то есть четко представлять себе его звуковую структуру» [3, с. 180]. Фонематический анализ выполняется в элементарных и сложных формах. Элементарный фонематический анализ (выделение звука на фоне слова) появляется в процессе спонтанного развития ребенка. Более сложным является выделение первого и последнего звука в слове и определение его места (начало, середина, конец). Наиболее сложные формы фонематического анализа (определение последовательности звуков в слове, их количества, места по отношению к другим звукам: после какого звука, перед каким звуком) являются результатом целенаправленного обучения [5, с. 477; 8, с. 118].

Соответственно, фонематический синтез является процессом, обратным анализу, и представляет собой «...умение соединять отдельные звуки в целое слово с последующим узнаванием этого слова, мысленно «составленного» из звуков» [3, с. 180].

Последним компонентом фонематических процессов являются фонематические представления — «сохранившиеся в сознании образы звуковых оболочек слов, которые образовались на основе предшествовавшего им восприятия этих слов» [6, с. 8–9].

По мнению Л. Е. Журовой и Д. Б. Эльконина, фонематический слух является предпосылкой для дальнейшего развития фонематического анализа и синтеза [7, с. 214]. Это говорит о том, что фонематические процессы представляют собой иерархическую систему и развиваются от более простых форм (фонематический слух) к более сложным формам (фонематический анализ, синтез и представления).

Р. Е. Левина выделяет 5 стадий становления фонематического слуха в онтогенезе. Первая стадия характеризуется полным отсутствием дифференциации речевых звуков. На второй стадии возникает способность различать акустически контрастные (далекие) фонемы, в то время как близкие по звучанию элементы все еще смешиваются. Критичность к произношению отсутствует. На третьей стадии формируется способность слышать звуки в соответствии с их смысловыми признаками. Однако ребенок не может соотносить с предметом искаженное слово. На четвертой стадии активная речь ребенка соответствует норме, а фонематическая дифференциация еще остается нестойкой (особенно на материале незнакомой лексики). Параллельно зарождаются навыки простейшего звукового анализа. На пятой стадии завершается процесс фонематического развития. Фонематический слух и экспрессивная речь правильны. Развивается способность к сложным формам фонематического анализа [2, с. 69–70; 9, с. 52].

Для проблематики нашего исследования значимым представляется осмысление особенностей становления фонематических процессов у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (ОНР), под которым «...у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом следует понимать такую форму речевой аномалии, при которой нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся как к звуковой, так и к смысловой стороне речи» [1, с. 39].

У детей с общим недоразвитием речи III уровня нарушение фонематических процессов проявляется в несформированности процессов дифференциации звуков (дети не различают звуки [С]-[Ш], [Т]-[Д] изолированно, в слогах и словах), в ошибках при выполнении элементарных действий звукового (фонематического) анализа и синтеза (не могут сказать, какой первый звук в слове «Утка» или объединить звуки [К,О,Т] в одно слово) [10, с. 321]. Недоразвитие этих процессов у детей старшего дошкольного возраста может в дальнейшем выступать в качестве препятствия для овладения чтением и письмом, причиной школьной неуспеваемости.

Следующим шагом изучения обсуждаемой проблемы стало предпринятое нами исследование состояния фонематических процессов у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня. В исследовании принимали участие 10 детей в возрасте 5-6 лет МАОУ Лицей №21 г. Химки. В процессе обследования были использованы методы диагностики сформированности фонематических процессов у детей Е. Ф. Архиповой и Г. А. Волковой. Методика Е. Ф. Архиповой включала задания на узнавание неречевых звуков; на различение высоты, силы, тембра голоса; на различение слов, близких по звуковому составу; на дифференциацию слогов; на дифференциацию фонем; на навыки элементарного фонематического анализа [2, с. 72–76]. Методика обследования нарушений речи у детей Г. А. Волковой нацелена на диагностику фонематического синтеза и фонематических представлений [4, с. 13–14]. Результаты диагностики представлены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты диагностики фонематических процессов у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня (в % от общего числа детей)

Уровень Параметры	Низкий (%)	Средний (%)	Высокий (%)
Фонематический слух	30	70	0
Фонематический анализ	100	0	0
Фонематический синтез	100	0	0
Фонематические представления	100	0	0

Анализ результатов исследования показывает, что у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня фонематический слух находится на среднем и низком уровнях. Дети допускали много ошибок:

- а) при выделении заданного звука из ряда других звуков (значительные затруднения вызывало выделение свистящих и шипящих звуков из ряда других звуков ([Ж: Ж, Ш, С, Ж, З, Ш]));
- б) при повторе ряда слогов, отличающихся звонкими и глухими согласными звуками (ЗА-СА-ЗА, ДА-ТА-ДА);
- в) при различении слов-квазимонимов;
- г) при подборе похожих слов с опорой на картинки — *ком, дом; сук, лук; ветка, клетка; каток, платок.*

Наиболее простыми для детей оказались задания на определение высоты, силы, тембра голоса, а также на различение неречевых звуков. Это говорит о том, что у большинства детей данной категории сформированы предпосылки становления фонематического слуха. Одной из важнейших причин недоразвития фонематического слуха у названной категории детей является нарушение произношения звуков в их собственной речи. Наши результаты соотносятся с мыслями Р. М. Боскис, Р.Е. Левиной, Н. Х. Швачкина, Л.Ф. Чистович, А.Р. Лурия о том, что нарушение артикуляции слышимого звука может в разной степени ухудшать и его восприятие [11, с. 31].

Результаты нашего экспериментального исследования свидетельствуют о том, что у детей с ОНР III уровня фиксируется несформированность более сложных фонематических процессов, таких как фонематический анализ, синтез и представления. Ошибки наблюдались

- а) при определении детьми первого и последнего звука в слове (как гласного, так и согласного: дети не могли ответить на вопрос о том, какой первый звук в слове АИСТ или МАЛИНА);
- б) при составлении слов из последовательно предложенных звуков (не смогли составить слово из звуков [Ж, У, К]);
- в) при придумывании слова на заданный звук.

Низкие показатели способностей к фонематическому анализу, синтезу и представлениям у обследуемой категории дошкольников свидетельствуют о том, что эти процессы являются более сложными, по сравнению с фонематическим слухом, и требуют специального обучения.

С учетом выявленных теоретических предпосылок и полученных экспериментальных данных нами разработана и апробирована в реальной образовательной практике типология коррекционно-развивающих заданий на преодоление нарушений в развитии фонематических процессов у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня. В рамках данной статьи

приведем примеры заданий на развитие фонематических процессов, вызывающих самые большие трудности у детей: элементарного фонематического анализа, синтеза, фонематических представлений.

Задания для развития навыков элементарного фонематического анализа.

Выделение звука на фоне слова.

Игра «Помоги Белочке сделать запасы»

Цель: закрепление навыка определения заданного звука в слове.

Оборудование: одна коробочка («дупло»), набор картинок с изображениями предметов на фоне орехов, в названиях которых есть заданный звук.

Речевой материал: *акула, оса, дом, аист, кот, улица, окунь, усы.*

Ход игры: «Сегодня в гости к нам пришла белочка. Она собирает запасы на зиму и просит нас помочь ей определить: какие орехи хорошие, а какие поврежденные. Для этого нам нужно определить, в названии каких предметов на орехах есть заданный звук [А] и собрать эти орехи ей в дупло, а если этого звука в названии предмета на картинке нет, то сложить их в отдельную кучку».

Игра «Супер-сканер».

Цель: определение заданного звука в слове.

Оборудование: не требуется (можно использовать картинки с заданным звуком).

Речевой материал: слова со звуком [С] (или любым другим звуком).

Ход игры: «Сегодня наша комната — это секретный склад. Ты — новейший робот-сканер, которого только что активировали. Твоя миссия — найти и назвать все предметы, в названии которых спрятан звук [С]. Ты должен подойти к предмету, чётко назвать его и проверить. Если звук [С] в названии есть — твой сканер издаст сигнал «БИП!». Если этого звука нет — ты молча поворачиваешься к следующему объекту. Внимательно осмотри всю территорию и выполни свою программу!».

Игра «Космический патруль».

Цель: определение заданного звука в слове.

Оборудование: не требуется.

Речевой материал: *кот, дом, кран, окно, шар, мак, сон, кукла, пол, луна.*

Ход игры: «Ты — командир космического корабля, который перехватывает сигналы от других кораблей. Если корабль передает сигнал, со звуком [К], то это дружественный корабль. Нам нужно связаться с ним по видео связи и показать «класс». Если этого звука нет — нужно присесть и спрятаться от вражеских кораблей, чтобы они нас не засекли».

Определение первого звука в слове.

Игра «Звуковая Мозаика».

Цель: определение первого звука в слове.

Оборудование: картинка, разрезанная на пазлы, предметные картинки.

Речевой материал: *машина, муха, окно, мальчик, кукла, ручка, мышка, суп.*

Ход игры: «Смотри, перед нами заколдованная картина! Злая волшебница спрятала её изображение, и чтобы его вернуть, нужно найти все картинки, название которых начинается со звука [М], и назвать их. За каждую найденную картинку мы сможем снять чары злой волшебницы и раскрыть кусочек картинку. Будь внимателен и найди все картинки, начинающиеся на звук [М]».

Игра «Турнир первых звуков».

Цель: определение первого звука в слове.

Оборудование: мяч.

Речевой материал: *слон, мяч, рука, кот, шар, дом, нос, бант, ваза, жук.*

Ход игры: «Сегодня мы участвуем в турнире первых звуков! Представьте, что мы команда спортсменов на большом стадионе. Я буду ведущим-капитаном в центре круга. Я бро-

саю одному из вас мяч и громко называю слово. Ваша задача — поймать мяч, мгновенно определить первый звук в этом слове и, бросив мяч обратно, чётко его назвать. Услышали слово «КОТ» — ловите мяч и говорите «[К]!». Но есть важное правило. Если ошибётесь в звуке или замешкаетесь, то выбываете из текущего раунда и переходите на трибуну болельщиков, чтобы поболеть за остальных. И так до тех пор, пока в круге не останется самый быстрый и внимательный чемпион! Готовы? Тогда начинаем!»

Игра «Звуковые Ворота».

Цель: формирование умения определять первый звук в слове, развитие слухового внимания и быстроты реакции.

Оборудование: Два стула, чтобы создать «ворота», или обруч.

Речевой материал: *шар, кот, рыба, мяч, банка, стол, лампа, палка.*

Ход игры: «Сейчас мы с вами превратимся в отважных путешественников, которые пытаются пройти через волшебные звуковые ворота! Эти ворота — не простые, они открываются только по особому паролю. Я буду Хранителем Ворот. Я встаю в центре, а вы выстраиваетесь в цепочку передо мною. Я буду громко называть слово-пароль, например «ШАР». Чтобы пройти через ворота, вам нужно не просто пробежать, а сначала крикнуть мне первый звук этого слова — «[Ш]!». Только после этого ворота открываются, и вы сможете проскочить! Но будьте внимательны: если ошибётесь в звуке или замешкаетесь — волшебные ворота захлопнутся, и вам придётся вернуться в конец очереди, чтобы попробовать снова с новым словом. Давайте посмотрим, кто из путешественников самый ловкий и внимательный и сможет без ошибок преодолеть наши звуковые ворота!»

Определение последнего звука в слове.

Игра «Волшебное зелье».

Цель: определение последнего звука в слове.

Оборудование: три цветных колбочки (красная, желтая, зеленая); набор картинок, названия которых оканчиваются на обрабатываемые звуки.

Речевой материал: слова, подобранные для конкретных звуков в конце слова. Например:

– Для красного сигнала — слова на [С]: *лес, нос, автобус.*

– Для желтого сигнала — слова на [Ш]: *карандаш, малыши, камыш.*

Ход игры: «Мы с тобой волшебники и варим зелье мудрости. У меня есть рецепт, но ингредиенты нужно добавлять строго по порядку, иначе котел взорвется!

– Если я поднимаю красную колбу, ты должен бросить в котел слово, которое заканчивается на [С].

– Если я поднимаю желтую колбу, ищи слово со звуком [Ш] в конце.

Следи за моей рукой! Какой ингредиент следующий?»

Игра «Лесные почтальоны».

Цель: определение последнего звука в слове.

Оборудование: Почтовые ящики (коробки) с изображениями животных (волк — [К], аист — [Т]), набор картинок-посылок.

Речевой материал: *сок, мост, замок, кот, лист, носок, салат, букет, мешок, подарок.*

Ход игры: «Сегодня у нас важное задание — мы стали почтальонами в Волшебном лесу! Каждый герой ждет свою посылку. Серый Волк принимает только те посылки, в названии которых последний звук — [К]. А длинноклювый аист — только те, где последний звук [Т]. Возьми конверт, назови, что нарисовано на картинке, прислушайся к последнему звуку и опусти письмо в правильный почтовый ящик. Не перепутай, чтобы звери не расстроились!»

Игра «Камушки-звуки».

Цель: определение последнего звука в слове.

Оборудование: разноцветные картонные «камушки» (желтые, красные), набор картинок, названия которых оканчиваются на звуки [С], [Ш], фигурка или игрушка-путешественник.

Речевой материал: *лес, нос, автобус, глобус, карандаш, малыш, плюш, душ.*

Ход игры: «Смотри, наш друг-путешественник стоит на берегу бурной реки! Перейти на другой берег можно только по волшебным разноцветным камушкам. А чтобы понять, по какому камушку нужно идти (по желтому или красному) нужно услышать подсказку ветра, который произносит различные слова. Если ветер произносит слово, оканчивающееся на звук [С], то идти нужно по желтому камешку, а если слово, оканчивающееся на звук [Ш], то — по красному камешку. Нужно сделать все правильно, чтобы наш путешественник не упал в воду!».

Определение места звука в слове.

Игра «Лабиринт».

Цель: определение позиции звука в слове (начало, середина, конец).

Оборудование: нарисованный на бумаге лабиринт с несколькими развилками, где каждый путь обозначен цифрой (1, 2, 3). Фишка (персонаж) для передвижения.

Речевой материал: слова с требуемым звуком в начале, в середине, в конце.

Ход игры: «Ты — отважный искатель приключений, и перед тобой — Долина Звуков. Чтобы найти путь к скрытому сокровищу и не заблудиться, нужно слушать древние заклинания-слова! На каждой развилке я буду произносить слово, а тебе нужно определить, где в нем прячется нужный нам звук. Запомни направления. Если звук стоит в начале слова — поворачивай на первую тропу. Если звук стоит в середине — тебе нужна вторая тропа. Если звук стоит в конце — смело иди по третьей тропе».

Игра «Волшебный Экран».

Цель: определение позиции звука в слове и соотнесение её со схематическим изображением.

Оборудование: набор карточек-схем, где слова изображены в виде цепочек из трёх квадратов (один квадрат закрашен в зависимости от позиции звука), набор карточек с картинками, игровое поле с «экраном» для размещения карточек.

Речевой материал: слова с заданным звуком.

Ход игры: «Случилась неполадка в нашем Волшебном Экране! Он перепутал все схемы и слова. Видишь, на экране появились схемы, где закрашенные квадраты показывают позицию звука, а рядом — карточки со словами. Твоя задача — «починить» экран и подобрать к каждой схеме подходящее слово!»

Игра «Пиратские снаряды».

Цель: определение позиции звука [Ш] в слове.

Оборудование: три пиратских сундука, карточки с изображениями предметов (снаряды, на которых изображены предметы, в названиях которых есть разные звуки).

Речевой материал: слова с заданным звуком.

Ход игры: «Йо-хо-хо, юный пират! Капитан Флинт поручил нам важное дело — привести в порядок наши пиратские припасы. Нужно разложить все снаряды по сундукам, но не просто так, а по особому пиратскому правилу: если звук в начале слова, то кладем в первый сундук, если в середине, то во второй, а те, где звук в конце слова кладем в третий сундук».

Задания для развития фонематического синтеза.

Игра «Робот Валли».

Цель: развитие навыка синтеза целого слова из отдельных звуков в игровой ситуации.

Оборудование: Игрушка (картинка) робота.

Речевой материал: слова в соответствии с темой занятия.

Ход игры: «Сегодня к нам в гости пришел необычный друг — робот Валли! Он прилетел с далекой планеты и очень хочет с нами подружиться. Но есть одна проблема: робот говорит очень странно — растягивает все слова на отдельные звуки. Давай поможем Валли научиться говорить по-нашему!»

Вот как мы будем ему помогать: Робот будет медленно произносить слово по звукам. Тебе нужно внимательно слушать и сложить эти звуки вместе. Когда поймешь, что за слово загадал робот, скажи его целиком».

Игра «Телеграф».

Цель: формирование умения выполнять синтез слова из последовательности звуков.

Оборудование: Игрушечный телефон, рация или любой предмет, имитирующий средство связи.

Речевой материал: слова в соответствии с темой занятия.

Ход игры: «Срочное задание! Тебя приняли на работу оператором на секретную станцию связи. К нам поступают очень важные сообщения, но их передают особым способом — по звукам! Твоя задача — расшифровать эти послания.

Запомни правила работы: Я буду передавать сообщение через телеграф, называя звуки по очереди. Тебе нужно быстро составить из этих звуков слово. Как только поймешь сообщение — немедленно называй его!».

Задания для развития фонематических представлений.

Игра «Волшебные камушки».

Цель: развитие способности подбирать слова на заданный звук.

Оборудование: «камушки» из картона, фигурка или игрушка-путешественник, игровое поле с изображением реки.

Ход игры: «Мы видим путешественника, который стоит перед волшебной рекой, через которую можно перейти только по камушкам. Чтобы помочь путешественнику и найти все камушки, нам нужно назвать как можно больше слов на звук [С]. Давай поможем нашему путешественнику перебраться через реку».

Игра «Весёлый Строитель».

Цель: развитие способности подбирать слова на заданный звук.

Оборудование: Кубики или конструктор.

Ход игры: «Давай построим небоскреб. Но кирпичики у нас не простые, а звуковые. Чтобы положить кубик, ты должен назвать слово, которое начинается на звук [Ш]. Если назовешь правильно — башня вырастет на один этаж. Если ошибся — кирпичик пока не подходит, нужно придумать другое слово. Приступаем!»

Обобщая сказанное, отметим следующие мысли. Формирование фонематических процессов у детей старшего дошкольного возраста дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня является одним из важнейших направлений, обеспечивающих успешность не только речевого развития детей данной категории, но и подготовки к школе, и прежде всего к овладению чтением и письмом в период обучения грамоте. Результаты проведенного нами экспериментального исследования свидетельствуют о том, что особые затруднения у детей вызывает овладение фонематическим анализом, синтезом, представлениями. Несформированность рассматриваемых фонематических процессов у детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями обуславливает необходимость выстраивания целенаправленной коррекционной работы. Наш опыт показывает, что предложенная и апробированная нами в реальной практике типология игровых упражнений позволяет поэтапно формировать обсуждаемые фонематические процессы, повышает мотивацию детей к речевой работе и способствует более прочному освоению базовых фонематических умений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Архипова Е. Ф. Если у ребенка общее недоразвитие речи // Современное дошкольное образование. 2017. №2 (74). С. 38–43.
2. Архипова Е. Ф. Стертая дизартрия у детей. М.: АСТ: Астрель, 2006. 319 с.
3. Архипова Е.Ф. Логопедическая работа с детьми раннего возраста. М.: АСТ: Астрель, 2007. 232 с.
4. Волкова Г. А. Методика обследования нарушений речи у детей. СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 1993. 45 с.
5. Волкова Л. С., Шаховская С. Н. Логопедия. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. 680 с.
6. Гришанова И. А., Мелкозерова М. В., Рахманина Н. А. Развитие фонематических процессов у детей: учебно-методическое пособие. Глазов: ГИПУ им. В. Г. Короленко, 2019. 152 с.
7. Журова Л. Е., Эльконин Д.Б. К вопросу о формировании фонематического восприятия у детей дошкольного возраста // Сенсорное воспитание дошкольников М.: Просвещение, 1963. С. 213–227.
8. Лалаева Р. И. Нарушение процесса овладения чтением у школьников. М.: Просвещение, 1983. 136 с.
9. Семенова Е. А. Развитие у дошкольников фонематического слуха как опоры обучения первоначальному чтению // The Scientific Heritage. 2020. №48-4. С. 51–54.
10. Филичева Т. Б. Логопедия. Теория и практика. Москва: Эксмо, 2018. 608 с.
11. Фомичева М.Ф., Волосовец Т. В., Кутепова Е. Н. и др. Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению. М.: Издательский центр «Академия», 2002. 200 с.

Поступила в редакцию: 26.12.2025

Принята в печать: 27.01.2026

© Антохина В. А., Дроздова С. А., 2026.